

**ROSSIYA IMPERIYASINING TURKISTONGA AHOLINI KO‘CHIRISH
SIYOSATI VA UNING MUSTAMLAKACHILIK MOHIYATI**

Jo'rayeva Nargiza

Pop tumani 65-maktabning tarix fani o'qituvchisi

Mustaqillikka erishishimiz bilan barcha sohalar qatori fan, ta'lim, madaniyat sohalarida ham ijobiy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Xalqimizning boy ma'naviy merosi, qadriyati va buyuk tarixi o'zining asl o'rnini topdi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, Hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Bu merosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak. Bu markazga kelgan odam tariximiz haqida to'la tasavvurga ega bo'lishi, katta ma'naviyat olib ketishi zarur, - degan edi.

Turkistonni bosib olish borasida rus qo'shinlari ketidan Sibir va Uraldan kazaklar ko'chirilib, Yettisuvning va Issiqko'l havzasining Xitoy bilan chegaradosh hududlariga joylashtirildi. Shuning uchun ham Turkiston viloyati tashkil qilinishidan ilgari kazaklar bu hududlarda 14 stansiyaning barpo etishdi hamda Yettisuv kazaklarining qo'shinini shakllantirish faol olib borildi. Fapbiy Sibir general-gubernatori Dyugamel 1864- yilda «Yangi bosib olingan Chuorti o'lkasida rus poseleniyalarini joriy qilish zaruriyati haqida»gi loyihani imperiya hukumatiga taqdim etib, bu yerga ko'chishga rozi bo'lgan rus dehqonlarini keltirishni taklif qilgan edi. Biroq u vaqtda yangi hududlarni zabt etish va Rossiya imperiyasining harbiy hukmronligini mustahkamlash maqsadlari ustuvor bo'lgani sababli imperiya Harbiy vaziri Dyugamelning taklifini rad etib, Chuorti o'lkasida faqat Sibir yoki Orenburg qo'shinining kazaklarini joylashtirishni afzal ko'rdi. Shuning uchun 1867 - yilgacha, ya'ni Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilguncha, bo'lajak yettisuv viloyati (Chuorti o'lkasi)ning hududiga Rossiyadan ko'chib kelganlarning

ko'pchiligini kazaklar tashkil qilishgan. Shu tufayli 1867 - yilda ikki polkdan iborat yettisuv kazaklarining qo'shini tuzildi¹.

O'rta va kichik juzlarga mansub kazaklarning hududlariga rus qo'shinlari XIX asrning 40- yillarida o'z mavqeini mustahkamlashga erishganligi tufayli chegaraga yaqin joylarda Sibir va Orenburg (Ural) kazaklarining stansiyalari barpo etilayotgan sharoitlarda bu hududlarda, biroz keyinroq Sirdaryoniig quyi qismida tuzilgan harbiy garnizonlar, istehkomlar atrofida rus aholining ham soni ko'payib bordi².

1867 - yil iyul oyida tuzilgan Turkiston general-gubernatorligida o'rnatilgan harbiy-ma'muriy boshqaruv tizimi va bu yerda 50 miig kishilik rus armiyasiniig joylashtirilishi, Xiva xonliklariga, Buxoro amirligiga qarshi jangovar harakatlar Rossiya imperiyasining mintaqadagi maqsadi - bu ulkan va boy o'lkani faqat talon-taroj qilib yoki Rossiya imperiyasining faqat harbiy-siyosiy strategik hukmronligini o'rnatishgina emas, balki Turkistonni imperiya mulkiga aylantirish, xonliklarni esa butunlay yo'q qilish, agar buning iloji bo'lmay qolsa, protektorat, qaramlik shartlarini qabul qilishlariga majbur etish, butun mintaqa boyliklaridan, ishlab chiqarish kuchlaridan, salohiyatidan foydalanish ekanligini ko'rsatdi³.

1865- yil Turkiston viloyati, 1867- yil general-gubernatorligi tashkil qilinganligi Rossiya imperiyasi bu mintaqani rasman mustamlaka ahvoliga ushirib, imperiyaning strategik, iqtisodiy, ijtimoiy manfaatlariga xizmat qildirishga intilayotganini tasdiqladi. Bunday mustamlakachilik niyatlarini ruyobga chiqarish uchun imperiya hukmron doiralari xalqaro vaziyatning qulayligi, Turkiston va Rossiya hududlarining tutashligi ham, O'rta Osiyo xonliklari o'zaro to'qnashib turganliklari, ya'ni tarixiy sharoitning o'zi ularga keng imkoniyatlar bermoqda edi⁴.

¹ Зиёев Х Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига қарши кураш. – Тошкент: Шарқ, 1998. – Б. 187.

² Исхаков Ф. Национальная политика царизма в Туркестане... – С. 90.

³ Гаффаров Ш. Тарих ва тақдир: Россия империясидан Туркистонга кўчирилганлар (XIX асрнинг иккинчи ярми - XX аср бошлари). – Тошкент: Фан, 2006. – Б. 45.

⁴ Катюкова Ю. Туркистон ўлкасида чоризмнинг кўчиришга оид сиёсати... – Б. 24.

Shuning uchun Rossiya imperiyasi bu mintaqada harbiy harakatlarini davom ettirgan xolda bu yerda rus qo'shnilariga va mustamlakachi ma'muriyatga tayanch bo'ladigan hamda o'lkaning boyliklarini metropoliyaga jo'natish bilan band, zarur bo'lsa mahalliy xalqlarning isyon, qo'zg'olonlarini bostirishga qo'shimcha kuch sifatida xizmat qiladigan rus va umuman sharqiy slavyan nasroniy aholini ko'proq joylashtirish tarafdori edi. Buni juda chuqur tushungan va kazaklar, asosan chegaralarga yaqin yerlarda yashashlari harbiy jihatdangina foydali, deb hisoblagan general-gubernator K. F. fon Kaufman va yettisuv viloyatining harbiy gubernatori general Kolpakovskiy 1868- yil Irtish daryosining yuqori qismidan Issiqko'l havzasigacha chegara chizig'i bo'ylab kazaklarning stanitsalarini barpo etish masalasiga o'zlarining salbiy munosabatlarini bildirishgan. K. P. Kaufmanning fikricha, kazaklar o'lka zabt etilayotgan birinchi davrda chegaralarni qo'riqlashda va qurolsiz mahalliy aholining noroziligini bostirishda foydali bo'lishdi, keyin esa ular qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha hamda yangi sharoitda harakat qila oladigan harbiy kuch sifatida talablarga javob bermas edi.

Shu munosabat bilan, masalan, general Kolpakovskiy: "Rus kazak aholisi mamlakat madaniyatini ancha olg'a siljitmadi... Kazak vaqti-vaqtida harbiy xizmatga jalb etilayotgan sababli xo'jalikni to'g'ri yurgizish imkoniyatiga ega emas... Dehqon mustamlakachiligi esa g'aznadan uncha katta bo'lmagan, kazaklarnikidan beqiyos kamroq harajatlarni va yer maydonini talab qiladi va shuning uchun bir xil xududda ikki-uch barobar ko'proq aholini joylashtirish imkonini beradi», - deb yozgan edi. Shu bilan birga Qo'qon xonligining Uzunyog'och, Oqmachit, Turkiston, Marki, Avliyoota, Chimkent, Toshkent kabi tayanch shaharlar rus qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilinganidan keyin o'lkaning ichki hududlariga kazaklarni ko'chirib keltirishning xojati yo'q edi⁵.

Chorizmning o'lkadagi siyosati bilan bevosita bog'liq Xiva xonligi va Buxoro amirligi hududlarining katta qismini bosib olish hamda u yerda harbiy-ma'muriy boshqaruv tartibi masalasi tarixshunosligimizda, asosan, Amudaryo bo'limini va

⁵ Абдурахимова Н. Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. ... – Б. 225.

1881- yil Kaspiyorti viloyatini tashkil qilinishi bilan ta'riflanar edi. Aslida esa, 1874- yilda Mang'ishloq va Krasnovodsk ma'muriy-hududiy tuzilmalardan iborat Kaspiyorti o'lkasini boshqarish to'g'risida Muvaqqat Nizom imperator tomonidan tasdiqlangan edi". Keyinrok Axal-Teka, Tejen, Ashxobod va Marv hududlarida bosib olingan Kaspiyorti viloyati tashkil qilindi (1881) va 1899 - yilgacha Kavkaz noibligining tarkibida bo'ldi⁶. Turkiston general-gubernatorligining tarkibiga o'tkazilgunga qadar Kaspiyorti viloyatiga rus aholini ko'chirish tartibi, joylashtirish shartlari biror qonun yoki nizomga ko'ra emas, balki harbiy gubernator va uezd boshliqlarining topshiriqlari, buyruqlari bilan belgilangan. Masalan, turkmanlarnig yerlarida ruslar XIX asrning birinchi yarmida (1849) Aleksandrovska portini va Nikolaevskoe nomli baliqchilar posyolkasini barpo etishgan⁷. XIX asrning 70-80--yillarida janglar natijasida ko'pgina mahalliy aholi o'zining yerlaridan yengib chiqarildi va bu yerlarda rus aholining qishloqlari birin-ketin tashkil etila boshladi. Bundan makonlar, asosan dehqonchnlnk uchun qulay hududlarda, xususan Ashxobod, Marv, Tejen uездlarida ko'plab paydo bo'ldi. Ular orasida eng yiriklari Garmob (Mixaylovskoe), Kozelskoe, Dmitrievskoe, Krestovoye, Aleksandrovka va bir qator qishloqlar edi. Viloyat ma'muriyati ko'chib kelayotgan va qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan rus aholisini sug'oriladigan hamda yaylov yerlari bilan, qoramol, ot-ulov sotib olish uchun ssuda bilan ta'minlashga jiddiy e'tibor berib turdi⁸.

Bundan tashqari, Angliya va Rossiya o'rtalarida tuzilgan konvensiyaga (1881) binoan, Sharqiy Eron Rossiya imperiyasi ta'sir zonasiga aylantirildi. Shundan foydalanib, Rossiya imperiyasi bu yangi qaram hududga ham bir necha ming rus va arman millatiga mansub shaxslarni ko'chirishga kirishdi. Tashkiliy vazifalarni bajarish Sirdaryo ko'chiruvchilik bo'limiga topshirilgan edi.

⁶ Абдурахимова Н., Эргашев Ф. Туркистонда чор мустамлака тизими... – Б. 65.

⁷ Ахмаджонов Ф. А. Россия империяси Марказий Осиёда... – Б. 112.

⁸ Гаффаров Ш. Тарих ва тақдир: Россия империясидан Туркистонга кўчирилганлар (XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошлари). – Тошкент: Фан, 2006. – Б. 51.

Kaspiyorti viloyatining 1892- yildan boshlig‘i bo‘lgan general-leytenant D. N. Kuropatkin Kaspiyorti harbiy temir yo‘lida ishlash uchun va viloyat hududida yashovchi turkman, qoraqalpoq o‘zbek dehqonlaridan, chorvadorlaridan tortib olingan yerlarda joylashib, xo‘jalik yuritishlari uchun ko‘plab rus aholini keltirishga katta ahamiyat bergan. Gap shundaki, Turkistonning boshqa viloyatlariga nisbatan bu viloyatda iqlim va yashash sharoitlari (jazirama, issiq qumli shamollar, suvsizlik, aholining mustamlakachilarga nafrati va h. k) ancha noqulay edi. Shuni ham aytib o‘tish kerakki, 1892- yilda Kaspiyorti viloyatida sodir bo‘lgan vabo epidemiyasi shaharlarda, baliqchilar posyolkalarida, temir yo‘l stansiyalarining yaqinida yashovchi rus aholisiga katta talofatlar yetkazdi. Bu haqda xabar topgan ruslar, kazaklar Kaspiyorti viloyatiga emas, balki Samarqand, Sirdaryo viloyatlariga, Amudaryo bo‘limiga qarashli hududga ko‘chishga harakat qilishgan edi.

Kaspiyorti viloyatida general A. N. Kuropatkin boshliq bo‘lgan - yillarda bir qator tashkiliy, moliyaviy, harbiy choralar va Krasnovodsk-Ashxobod-Samarqand temir yo‘li o‘tkazshshshi tufayli Rossiyadan va Kavkazdan aholini ko‘chirib keltirish, joylashtirish amaliyoti ancha kengaydi. Rus aholini joylashtirish uchun eng avval Ashxobod uezdining hududi tanlandi va bu yerda yashovchi turkmanlarning aksariyati Sharqiy Eronga, Mari, Elatan uezdlariga ko‘chishga majbur qilindi⁹.

Ko‘chirib keltirilgan va o‘zicha ko‘chib kelgan ruslar XIX asrning 90- yillarida Kozelskoe (Vashyuvskiy), Kulkulab (Dmitrievka), Saratovskoe (1911 - yildan Samsonovskoe), Kaltachinov (1896 - yildan Kuropatkinskiy), Visokos (Obruchevskiy) qishloq selenielarinn tashkil qilishdi. Marv uezdida, Afg‘oniston chegarasida, Kushka harbiy istehkomiga qo‘shni sifatida Alekseevskoe nomli katta selenie; Eron chegarasiga yaxshi bo‘lgan hududda ham shu - yillarda Krestovoe (Tedjen uezdi); Krasnovodsk uezdida Petrovskiy, Aleksandrovka, Annenkovskiy, Nikolskiy, Mari uezdida Poltavskoe nomli selenielar paydo bo‘ldi. Bulardan

⁹ Самарқанд тарихи. 1–жилд. Мустамлака даврида Самарқанд. – Тошкент, 1991. – Б. 68.

tashqari, Turkiyadan kelgan deyarli 3 ming armani qochoqlar ham Kaspiyorti viloyatida, asosan, Ashxobod uezdiga joylashtirildi. Natijada 1897 - yilda bu viloyatda 4803 armani va 11 mingdan ko‘proq ruslar bor edi.

Turkistonda tashkil etilgan viloyatlarga kazaklar yetarlicha ko‘chirilganligini, lekin ular o‘lkaning iqtisodiyotini metropoliyaning ehtiyojlarini qondirish maqsadlarida rivojlantirishda faol qatnashishi mumkin emasligini hisobga olgan holda general-gubernator K. P. Kaufman 1868- yildayoq Turkistonga xo‘jalik jihatidan baquvvat dehqonlarni ko‘chirish zarurligini asoslagan edi. Shu bilan birga yangi mustamlakada kapitalistik munosabatlarni yanada rivojlantirish, mahalliy mulkdorlarning, hunarmandlarning raqobatini bartaraf qilish, rossiyalik sarmoyadorlarning, savdogarlarning, geologlarning, muxandislarning, agronomlarning boshqa mutaxassislarning faoliyatini kengaytirish va o‘lkaning tabiiy boyliklarinn metropoliyaga olib ketish masalalari ham qo‘yilgan edi.